

§ 5. For the license is to be paid once for all a fee of kr. 100.— to the exchequer.

On receipt of his certificate the state-authorized auditor shall take a vow, affirmed by oath or by such solem assurance, which is legally put in stead of oath, that he faithfully and conscientiously will fulfill his duties as auditor. On taking the vow such a form is to be used as described by the concerning Ministry.

§ 6. The concerning Ministry after recommendation of the Board of Auditors lays down fixed precepts concerning the duties of the state-authorized auditors during their performance of their audit-work.

The Ministry may from them or their subordinates in the audit-work claim explanations if it has cause to believe that these precepts are not complied with, or that the concerning auditor in other respects has behaved contrary to the vow he has taken in accordance to § 5. The functionaries of the Ministry and the Board of Auditors have to keep professional secrecy about such things which might come to their knowledge by such explanations.

§ 7. The state-authorized auditor and any person who partakes in audit-work under his guidance has to keep silence about such things, which in discharge of their official duties come to their knowledge, excepting when they have to give explanations according to § 6 or subject to other existing laws.

§ 8. The certificate issued for the state-authorized auditor must every 5th. year be laid before the Ministry and be signed by the Ministry to keep valid. Such certification is free of charge.

When a state-authorized auditor is presecuted for any punishable action, which may involve imprisonment, his license is suspended, untill final sentence has been passed.

If a state-authorized auditor is declared incapable of managing his own affairs, or discontinues to be a norwegian citizen or to have his residence in this country, his license is also suspended, and if the circumstances which have caused the suspension, later on cease to exist, the license may only be put in force again by signature of the Ministry, in case the Board of Auditors decides that the auditor is still suitable for the auditing-work.

When a state-authorized auditor suspends his payment, makes a composition with his creditors or is declared bankrupt, the license is suspended. The Ministry may by its signature on the certificate again put it in force, when the auditor has obtained a certificate of discharge.

The license of a state-authorized auditor may, after joint deliberation with the Board of Auditors, be withdrawn by the concerning Ministry for a certain time or for always, when the auditor in question has trespassed this act or the precepts worked out according to the same act, or when circumstances are known to the Ministry, which make it unadvisable that the auditor in question is allowed to continue as a state-authorized auditor. The license may as well be withdrawn by the Ministry, if the Ministry finds it to be proved that it has been issued on false pretenses.

Before the Ministry takes a decision according to the provisions in the foregoing clause, it shall give the auditor in question an opportunity of explanation.

§ 9. A state-authorized auditor is not allowed to receive or solicit any economical profit from or by his position as such outside of the agreed upon or fixed salary.

He must not in person or through any trading enterprise the management of which is wholly or in part entrusted to him, be

in a competing or dependent relation to the affair, the auditing of which he undertakes. Neither must he do any business with it.

A state-authorized auditor must not be member of the affair where he undertakes the auditing, nor must he in any other way take part in the management of the affair or occupy any position, in which he will be dependent on anyone who has a part in the management of the affair.

Nor must he work as auditor in an enterprise where any of his nearest relations partakes in the management of the affairs.

The Ministry may under particular circumstances dispense from the last-mentioned clause.

§ 10. This act comes into force from the time fixed by the King. Further regulations for its enforcement are to be fixed by the concerning Ministry.

We have accepted and confirmed and We hereby accept and confirm the said as law, under Our hand and the seal of the realm.

Given at the Palace of Oslo on February 22nd, 1929.

Haakon

L. S.

Joh. Ludw. Mowinkel

N. F. Leganger

Royal Resolution, which in connection with the sanction of the preceding act nr. 6 of February 22nd, 1929, provides that the act is put into force at once.

VRAGENBUS

Vragen omtrent onderwerpen, die voor den accountant in de uitoefening van zijn beroep van belang kunnen zijn, kunnen worden ingezonden bij den Secretaris van de Redactie.

De Redactie is bereid, om de grenzen, waarbinnen de vragen, die voor beantwoording in aanmerking komen, zoo ruim mogelijk te stellen, zoodat zoowel die van juridischen, als die van bedrijfshuishoudkundigen aard daar binnen vallen, mits de vragen slechts blijven binnen het gebied, dat het blad dienen wil.

De beantwoording geschiedt door één der medewerkers of redactieleden individueel, zoodat de antwoorden niet mogen worden geacht steeds de meening der Redactie in haar geheel weer te geven.

EXAMENOPGAVEN REKENINGWETENSCHAP DER NEDERLANDSCHE HANDELSHOOGESCHOOL TE ROTTERDAM

Dinsdag, 14 Mei 1929

9½—12½ uur

Een automabilhandelaar heeft aan zijn sinds jaren bestaande showroom en garage, aanvang 1927 een reparatieinrichting verbonden. De administratieve organisatie van deze afdeling is als volgt:

Wanneer een auto in reparatie wordt gegeven, wordt allereerst in een werkboek de order ingeschreven.

Dit werkboek bestaat uit bons met souches, welke beide doorlopend zijn genummerd.

De bons worden uit het boek gescheurd en gaan tegelijk met de auto's naar de werkplaats.

Op deze bons, die men werkbons noemt, noteeren de werklieden de uren, welke zij aan de desbetreffende reparatie hebben gewerkt.

Wanneer voor de reparatie materialen nodig zijn, bekomt de werkmans deze aan het magazijn, op vertoon van den werk-

bon. De magazijnmeester schrijft dan zelf de verstrekte materialen op den werkbbon.

Wanneer de reparatie gereed is, rekent de chef van de reparatie-afdeeling aan de hand van de aantekeningen op den werkbbon en met behulp van gemiddelde prijzen, den kostprijs uit. Hij verhoogt deze met 100 % en schrijft voor het zoo gevonden bedrag een betalingsbon uit.

Voor den betalingsbon heeft hij een boekje, waarin de bons doorlopend genummerd zijn. Eerst wanneer de betalingsbon op het kantoor met „Betaling” of „Fiat op rekening” is afgestempeld, mag de wagen de werkplaats verlaten.

Aan den afgestempelden betalingsbon wordt de werkbbon gehecht, waarop nu de berekening van het bedrag staat, en deze stukken worden aan het kantoor gezonden en daar als bijlage van het „Kasboek” of „Rekeningenboek” bewaard.

Het magazijn bestaat uit een afgesloten ruimte. Voor elk artikel is een magazijnkaart, waarop de magazijnmeester den „ingang” en den „uitgang” alleen in hoeveelheden noteert, met vermelding van den datum van de factuur of het nummer van den werkbbon.

Aan de reparatieafdeeling zijn ongeveer 8 werklieden verbonden, die vast weekloon genieten.

In de boekhouding is een rekening „Reparaties”, welke wordt gedebiteerd voor het betaalde arbeidsloon en aan het eind van het jaar voor het verbruikte materiaal. Het verbruikte materiaal blijkt uit het saldo van de magazijnrekening, welke is gedebiteerd voor den begininventaris en de aankopen en gecrediteerd voor den eindinventaris.

De grootboekrekening „Reparatiën” wordt verder nog gedebiteerd voor alle directe kosten, als gereedschap — dat onmiddellijk geheel wordt afgeschreven — kleine materialen, enz. en gecrediteerd voor de opbrengst der reparatiën.

In het „Kasboek” en „Verzonden Rekeningenboek” is voor de reparatiën een afzonderlijke kolom.

De winst op de reparatieafdeeling was over 1927 minder dan werd verwacht en is over 1928 nog lager, niettegenstaande een grootere omzet dan in 1927.

Dit resultaat geeft aanleiding U te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de oorzaken. Een volledig onderzoek van de boekhouding ligt evenwel niet in de bedoeling.

Gevraagd wordt duidelijk aan te geven, welke werkzaamheden men achtereenvolgens zal verrichten of doen verrichten om de oorzaken op te sporen en vervolgens het rapport te schrijven aan de Directie, waarin Gij op haar verzoek ook zult aangeven die maatregelen, welke ten opzichte van de organisatie en administratie moeten worden genomen om voor de toekomst tegen onaangename verrassingen, als hierbedoeld, gevrijwaard te zijn.

Dinsdag, 14 Mei 1929

n.m. 2—5 uur.

Door de snelle ontwikkeling tot grootbedrijf (1600 werklieden) voldoet de magazijnadministratie der metaalwarenfabriek Kräch & Dresden niet meer aan de eischen van het bedrijf.

Het grondstoffenmagazijn is verdeeld in drie afdeelingen; n.l.
a. ijzer, staal en koper in platen, staven en zwaar gietwerk (gelijkvloers);
b. gereedschap (1ste étage);
c. onderdeelen en halfproduct (1ste en 2de étage) en emballagemateriaal.

Het product wordt opgeslagen in een afzonderlijk magazijn, waarvan één deel (gelijkvloers) ingericht is voor de expeditie.

Men draagt U op de administratie zóó in te richten, dat zij voldoet aan de volgende eischen:

- a. van ieder soort van goed moet onmiddellijk uit de administratie kunnen blijken, hoeveel er aanwezig is en waar;
- b. de gegevens, noodig voor de kostprijsadministratie moeten wekelijks (uiterlijk Dinsdag over de afgelopen week) worden verstrekt;
- c. er moet een innig verband zijn met de grootboekrekeningen;
- d. de inventarisatie moet met groote juistheid in één dag kunnen geschieden;
- e. de inkoopafdeeling moet tijdig gewaarschuwd worden, indien de voorraad van eenig artikel te klein wordt.

Voldoe aan die opdracht en omschrijf meer in het bijzonder:

1. de ontvangst
2. den opslag
3. de uitgifte van grondstoffen en producten.
4. de samenstelling van de gegevens bedoeld onder b en d;
5. de instructie betreffende de inventarisatie;
6. de maatregelen ter voldoening aan e.

Er is in het bedrijf een Hollerith-installatie aanwezig.

Woensdag, 15 Mei 1929

v.m. 9.30—12.30.

Een importeur levert aan nagenoeg *alle* winkeliers in zijn branche in Nederland de door hem geïmporteerde artikelen, waarvoor veel reclame wordt gemaakt.

Dubieuze posten zijn een gewoon verschijnsel in deze onderneming.

De debiteurenadministratie is als volgt ingericht en daarin wordt vooralsnog geen verandering aangebracht: er zijn zes losbladige debiteurenboeken, die met de hand bijgewerkt worden van de stukken.

Het uitgaand factuurboek heeft kolommen voor de verschillende artikelen en wordt doorlopend geteld.

Verder worden bijgehouden een kas-, bank-, postcheque- en giroboek; en een boek voor retouren en kortingen.

Op leveringen, waarvan binnen 14 dagen na den dag der factuur het bedrag per postcheque- en girodienst of op andere wijze is geremitterd, mag 2 % worden gekort.

Van die kortingen en de afschrijvingen van kwade posten wordt maandelijks een lijst opgemaakt, die de paraaf van den „Credietchef” moet dragen.

Omschrijf:

- 1°. de controle voor geval de grootst mogelijke zekerheid ten opzichte van de juistheid der debiteurenadministratie verlangd wordt;
- 2°. de bekortingen, welke ge in deze controle zoudt kunnen aanbrengen met vermelding van hetgeen dientengevolge aan Uw controle ontsnapt.

Woensdag, 15 Mei 1929

1½—4½ uur.

De accountant der N.V. Verzekeringsmaatschappij X, die de boekhouding dezer instelling regelmatig controleert, jaarlijks een gedetailleerd rapport uitbrengt aan het college van commissarissen en bovendien jaarlijks een korte verklaring aan aandeelhouders afgeeft ter publiceering in het jaarverslag, heeft in zijn contrôle-dossier de volgende punten opgehouden ter nadere overweging van de vraag, of zij al dan niet aanleiding behooren te geven tot het maken van opmerkingen in het rapport, resp. tot het maken van een voorbehoud in de verklaring aan aandeelhouders.

1. Bij de controle is gebleken, dat een der hoofdagenten van de

- Vennootschap verduisteringen heeft gepleegd tot een totaalbedrag van circa f 5.400.—, loopende over een tijdvak van 15 maanden. Hij is ontslagen, doch niet strafrechtelijk vervolgd; het verduisterde bedrag is ten laste van „Onkosten” geboekt. De Directie is van meening, dat in het rapport geen melding van het betreuenswaardige feit gemaakt moet worden, doch laat de beslissing te dezen aanzien uiteraard aan den accountant over.
2. Een der directeuren is in het begin van het afgelopen boekjaar met toestemming van commissarissen makelaar in assurantiën geworden en tevens aangesteld als agent van enkele buitenlandse maatschappijen, met welke de vennootschap reassurantie-contracten heeft loopen. De gebruikelijke courtage en provisies worden sindsdien door hem met de vennootschap verrekend, als ware hij geen directeur der Vennootschap. Directie en commissarissen zijn van meening, dat dit laatste, hoewel de Statuten bepalen, dat het directiesalaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders behoort te worden vastgesteld, niettemin geoorloofd is, omdat de usance in de assurantie-branche dit nu eenmaal medebrengt; bekrachtiging door de algemeene vergadering acht men niet noodig.
 3. De statuten schrijven voor, dat de effecten der vennootschap voor de balans behooren te worden gewaardeerd tegen de beurskoersen van ultimo December. Niettemin heeft de Directie in overleg met commissarissen bepaald, dat voortaan in die gevallen, waarin de aankoopkoers, resp. de vorige balanskoers lager is dan de beurskoers, tegen dezen lageren koers gewaardeerd zal worden; men acht het niet in overeenstemming met de eischen van voorzichtig beleid, om winsten te calculeren, welke nog niet gerealiseerd zijn. Voor het afgelopen boekjaar is het verschil niet onaanzienlijk.
 4. De kosten van mechaniseering der administratie, welke over het afgelopen jaar heeft plaats gevonden en een uitgaaf voor machines van circa f 15.000.— met zich heeft gebracht, zijn geheel ten laste van de onkostenrekening geboekt.
 5. Met één der buitenlandse maatschappijen, waarmede de Vennootschap belangrijke reassurantie-contracten heeft loopen, geschieden de afrekeningen over het afgelopen jaar onregelmatig. Na den balansdatum (doch vóór de afsluiting) is gebleken, dat de desbetreffende relatie in zoodanige moeilijkheden verkeert, dat met de mogelijkheid van een aanzienlijk verlies op de op den balansdatum uitstaande vordering van circa f 100.000.— ernstig rekening moet worden gehouden. Directie en commissarissen achten het intussen niet noodig, om dit verlies in de jaarrekening tot uitdrukking te brengen, aangezien het nog niet vaststaat en anderzijds de geheime reserves zóó groot zijn, dat voor eenig gevaar voor de positie der Vennootschap niet behoeft te worden gevreesd. Men acht het niet in het belang der Vennootschap, rechtbaarheid aan deze zaak te geven, de winsten zijn groot genoeg om binnen enkele jaren, indien het verlies werkelijk mocht komen vast te staan, dit verlies zonder moeilijkheden in verband met de dividend-uitkeering te kunnen wegwerken.
 6. De contrôle kon niet in alle opzichten doeltreffend zijn; meerdere bewijsstukken ontbraken of waren onvoldoende, terwijl in de premie verantwoording, hoewel relatief kleine, toch vrij talrijke verschillen voorkwamen. Wat dit laatste betreft, mag afdoende verbetering verwacht worden van de inmiddels ingevoerde mechanisatie.

Gevraagd wordt:

- 1e. de samenstelling van het rapport aan commissarissen, zoo

- als dit naar U we meening zou moeten luiden, indien overigens administratie en jaarrekening accoord bevonden zijn:
- 2e. zooveel als noodig is, afzonderlijke motiveering van het ten aanzien van de hierbovenvermelde punten door U ingenomen standpunt.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD** voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en **J. C. SPANGENBERG** voor accountancy

(De Systematiek, welke in dit repertorium wordt gevolgd, is uiteengezet in het nummer van Januari 1929 van dit blad)

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Commercial accounting and costing

Collins, E. and Sellars, F. B. — Besproken wordt het rekening-stelsel, de kostprijsboekhouding en de kostenverdeling van de „Avery” weegwerktuigenfabriek alsmede het controleren der productiviteit door middel van standaards.

A III 3 (A 25) *The Accountant van 9 Febr. 1929*

Garage accounts

Dicksee, L. R. — In een aantal vervolgartikelen wordt een volledige beschrijving gegeven van het rekening-stelsel, de formulieren, liniaturen enz. ten behoeve van een automobiel-garage, annex reparatie-inrichting, enz.

A III 3 (A 25) *The Accountant van 9 Febr. 1929.*

Modelkaarten en Modeladministratie

Schön, Ing. Emil — In een machinefabriek is ook bij aanmaak van modellen besparing na te streven door wijziging van bestaande modellen. Dit is slechts mogelijk door goede modeladministratie en doelmatige modelkaarten. Modelkaarten, modeladministratie en modelmagazijn worden nauwkeurig beschreven.

A III 3 (A 25) *Polytechnisch Weekblad van 14 Maart 1929*

Inrichting administratie vóór-koopcontracten

Spangenberg, J. C. — Een beschrijving wordt gegeven van de administratie van vóór-koopcontracten en de interne correlatie, die daarbij tot stand kan worden gebracht.

A III 3 (A 25) *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde van Febr. 1929*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Eenige beschouwingen betreffende het vraagstuk der eenvormige kostprijsberekening en boekhouding II en III

Kruissink, A. M. J. — In het bijzonder bij de overheidsbedrijven bestaat gelegenheid tot eenvormigheid in de wijze van kostprijsberekening. Niet het berekenen van den kostenden prijs, maar zijn samenstelling en ontwikkeling zijn voor dit doel van belang. Daartoe is een duidelijk kostprijschema een eerste vereischte.

Is het schema eenmaal vastgesteld, dan rijst de vraag of door alle bedrijven gelijksoortige kosten op gelijksoortige wijze zullen worden behandeld. Schr. ontwerpt hiervoor een aantal richtlijnen.

B a III 3 (A 23) *Financieel Overheidsbeheer van 1 en 15 Maart 1929.*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Kostprijsberekening en organisatie der onderneming

Boomsma, H. J. — Een beschouwing wordt gegeven over kostprijsberekening, het nut er van, alsmede de verdeling der kosten.

B a IV 2a (A 24) *Accountancy van Maart 1929.*

Eenige beschouwingen betreffende het vraagstuk der eenvormige kostprijsberekening en boekhouding II en III

Kruissink, A. M. J. — In het bijzonder bij de overheids-bedrijven bestaat gelegenheid tot eenvormigheid in de wijze van kostprijsbere-